

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ВЫСШЕГО СУДЕЙСКОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН И НАПРАВЛЕНИЯ ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

Никонов Иван Георгиевич

самостоятельный соискатель Ташкентского государственного
юридического университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8223219>

Аннотация

В статье рассматриваются вопросы определения правового статуса Высшего судейского совета в качестве органа судейского сообщества с учетом публично-правового характера его правовой природы, а также пути совершенствования порядка формирования его состава.

The article analyzes the issues of defining the legal status of the Supreme judicial council as a judicial self-governance organ taking into account the public nature of its public-legal nature as well as the ways for improvement of the order of its formation.

Ключевые слова: Высший судейский совет, органы судейского сообщества, правовая природа, публично-правовой характер.

Key words: Supreme judicial council, judicial self-governance organs, legal nature, public-legal character, judge's self-governance.

Требования международных стандартов, в частности рекомендации Специального докладчика ООН по вопросу о независимости судей и адвокатов Леандро Деспуи от 2009 года, предусматривают необходимость учреждения независимого органа, ведающего вопросами подбора судей, в составе которого большинство должны составлять судьи, что позволило бы не допускать какого-либо политического или иного постороннего вмешательства.¹

Таким органом в Узбекистане является **Высший судейский совет**, учрежденный в соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 21 февраля 2017 года № УП-4966 «О мерах по коренному совершенствованию структуры и повышению эффективности деятельности судебной системы Республики Узбекистан». Высший судейский совет заменил собой Высшую квалификационную комиссию по отбору и рекомендации на должности судей при Президенте Республики Узбекистан.

¹ Доклад Специального докладчика ООН по вопросу о независимости судей и адвокатов Леандро Деспуи, 2009. стр. 11

В отмеченном выше Указе Президента Республики Узбекистан Высший судейский совет впервые в истории независимого Узбекистана **официально получил статус органа судейского сообщества**. В дальнейшем статус Высшего судейского совета в качестве органа судейского сообщества был закреплен как на законодательном уровне путем принятия Закона «О Высшем судейском совете Республики Узбекистан», так и на конституционном уровне путем внесения соответствующих дополнений в Конституцию Республики Узбекистан. Закрепление статуса Высшего судейского совета на основании положения Конституции подчеркивает роль, которую этот совет играет в обеспечении подлинной независимости судебной системы.

По мнению Специального докладчика ООН Диего Гарсия-Сайян, создание Высшего судейского совета в качестве конституционного органа, наделенного широкими полномочиями по ограждению судебной власти от внешнего политического давления, является одной из важнейших мер по созданию подлинно независимой и беспристрастной системы правосудия, инициированных Президентом Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёевым.²

Высший судейский совет наделен статусом органа судейского сообщества на законодательном уровне, а его основным предназначением определено оказание содействия в обеспечении соблюдения конституционного принципа независимости судебной власти в Республике Узбекистан. Для этого на Высший судейский совет возложены полномочия по формированию судейского корпуса и решению вопроса привлечения судей к ответственности.

Таким образом в настоящее время в Республике Узбекистан на законодательном уровне статус органа судейского сообщества закреплен лишь за Высшим судейским советом, а на судейское сообщество в лице данного Совета возложены полномочия по формированию судейского корпуса и решению вопроса ответственности судей. Вместе с тем, **отдельные аспекты правового положения Высшего судейского совета нуждаются в переосмыслении и совершенствовании** с учетом современных тенденций развития органов судейского сообщества как в стране, так и за рубежом.

Согласно статье 4 Закона «О Высшем судейском совете Республики Узбекистан» основными принципами деятельности Совета являются законность, независимость, коллегиальность, объективность, равноправие

² Диего Гарсия-Сайян. Доклад Специального докладчика по вопросу о независимости судей и адвокатов о посещениях им Узбекистана. Совет по правам человека ООН. A/HRC/44/47/Add.1. стр. 5.

его членов и открытость. Однако в данной норме, как в самом законе в целом, не нашел свое отражение принцип, отражающий сущность правовой природы органов судейского сообщества – **судейское самоуправление**. К примеру, в Законе Кыргызской Республики «Об органах судейского самоуправления» в качестве одного из принципов судейского самоуправления определено самостоятельное и эффективное осуществление судебной властью организационных, финансовых и других вопросов судейского сообщества.

В связи с отсутствием в законодательстве системы и иерархии органов судейского сообщества, остается **нерешенным вопрос подотчетности Высшего судейского совета**. По данному вопросу Закон «О Высшем судейском совете Республики Узбекистан» не содержит каких-либо предписаний. В то же время, при наличии высшего органа судейского сообщества – Съезда судей Республики Узбекистан, такую подотчетность можно было бы закрепить за данным органом. Представляя в своем лице всех судей страны Съезд судей мог бы осуществлять контроль за деятельностью Высшего судейского совета от имени судейского сообщества. Подотчетность судейских советов съездам судей, в частности, имеет место в Российской Федерации, Украине, Кыргызской Республике и других странах.

При этом должна быть обеспечена внутрисистемная **независимость Высшего судейского совета**, как и других органов судейского сообщества, путем предотвращения их подотчетности органам судебной системы, в том числе недопущения принятия этими органами обязательных для исполнения решений, а также осуществления контроля органами судебной системы над деятельностью органов судейского сообщества. Без обеспечения независимости органов судейского сообществ, в том числе Высшего судейского совета невозможно говорить о подлинной независимости судебной системы. Эта проблема также обозначена экспертами ОБСЕ, подчеркивающими, что «вмешательство в независимость органов, которые являются гарантами независимости судебной власти, может, как следствие, повлиять и потенциально поставить под угрозу независимость судебной власти в целом».³

Состав судебного совета имеет решающее значение для его способности защищать независимость судебной власти. Совет должен быть способен предотвратить неправомерное влияние со стороны других

³ Заключение БДИПЧ ОБСЕ по проекту поправок к Закону «О Национальном совете судебной власти и некоторым другим законам Польши» (5 мая 2017 г.), пункт 37.

ветвей власти, а также противостоять внутреннему давлению.⁴ В Республике Узбекистан Высший судейский совет формируется в составе председателя, заместителя председателя, его членов и секретаря из числа судей, представителей институтов гражданского общества и высококвалифицированных специалистов в области права в количестве двадцати одного человека. С учетом предложений, выдвинутых в рамках данного исследования, Законом от 20 сентября 2021 года из числа членов Высшего судейского совета исключены представители правоохранительных органов. В связи с чем были внесены соответствующие изменения в часть первую статьи 5 Закона «О Высшем судейском совете Республики Узбекистан». Внедрение данного предложения позволит исключить условия для вмешательства в его деятельность со стороны правоохранительных органов.

Одиннадцать членов Совета утверждаются Президентом Республики Узбекистан из числа судей по представлению председателя Совета, в том числе один из числа судей судов Республики Каракалпакстан. Председатель Высшего судейского совета назначается Сенатом Олий Мажлиса по представлению Президента Республики Узбекистан.

Следует отметить, что подобный порядок формирования Высшего судейского совета является предметом критики со стороны международного экспертного сообщества. Так, по мнению Специального докладчика ООН Диего Гарсия-Сайян, в целях укрепления независимости Высшего судейского совета и сведения к минимуму риска политического вмешательства следует пересмотреть критерии, а также процедуру отбора и назначения членов Совета, которые бы обеспечивали исключение участия политических органов в процедуре отбора на любой его стадии, а также избрание председателя самим Советом из числа своих членов, являющихся судьями.

Как отмечают эксперты Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека состав, функции и роль судебных советов должны быть организованы таким образом, чтобы обеспечить независимость судебной власти при сохранении необходимого уровня подотчетности судей.⁵

Согласно Киевским рекомендациям, хотя судебные советы и должны быть свободны от контроля исполнительной и законодательной власти,

⁴ Заключение БДИПЧ ОБСЕ по поводу Концепции и Проекта «Универсальных принципов деятельности судебных советов». Варшава. 2022. стр. 12.

⁵ Заключение Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека по поводу Концепции и Проекта «Универсальных принципов деятельности судебных советов». Варшава. 2022. стр. 11.

они

не должны полностью или чрезмерно состоять из представителей судебной власти, поскольку это может способствовать продвижению личных интересов, самозащите, кумовству и видимости корпоративизма. Помимо значительного числа представителей судейского сообщества, избираемых самими судьями, в состав советов могут входить преподаватели права и, желательно, представители адвокатуры, для продвижения принципов прозрачности и широкого представительства. Участие Президента в процессе назначения должно быть ограничено правом мотивированного отклонения кандидатов, выдвинутых советом, и только на процедурных основаниях.⁶

Хотя избрание судей парламентом иногда рассматривается как проявление большей демократической легитимности, однако может привести к политизации судебных назначений, когда политические соображения возобладают над объективными критериями, установленными в рамках международных и региональных стандартов (заслуги, квалификация, добросовестность, чувство независимости и беспристрастности и т. д.).⁷

Перечисленные аргументы свидетельствуют о **необходимости реформы порядка формирования состава Высшего судейского совета Республики Узбекистан** с учетом международных стандартов. На первом этапе, предлагается **передать в ведение судейского сообщества полномочий по избранию как минимум одной трети состава Совета**. Сохранив за Президентом и Парламента полномочия по назначению председателя Высшего судейского совета, следует **закрепить за членами совета или Съездом судей права предлагать кандидатуру председателя**.

Данная мера будет служить реализации задачи по превращению Высшего судейского совета в подлинный орган судебного сообщества, обозначенной в пункте 15 Программы действий по реализации краткосрочной **Стратегии поднятия на качественно новый уровень судебной системы на 2023–2026 годы**, утвержденной Указом Президента Республики Узбекистан от 16 января 2023 года № УП–11.

⁶ Рекомендации Киевской конференции по вопросам независимости судебной власти в странах Восточной Европы, Южного Кавказа и Центральной Азии – 2010 г.// <https://www.osce.org/files/f/documents/5/b/71179.pdf>

⁷ Доклад Специального докладчика по вопросу о независимости судей и адвокатов «О важности судебных советов». A/HRC/38/38, 2 мая 2018 года. стр. 13.

При этом необходимо **сохранить смешанный состав членов Высшего судейского совета** с соблюдением баланса между членами судебной власти и представителями других сфер, а также с установлением прозрачного процесса выбора таких членов совета с учетом наличия у них необходимых знаний и квалификации. По мнению Специального докладчика ООН Диего Гарсия-Сайян, включение в состав Совета членов, не относящихся к судебной системе, способствует сведению к минимуму риска корпоративизма и следования собственным интересам.⁸

Как отмечают разработчики проекта **Универсальных принципов деятельности советов судей** (Д.Арипов, М.Каландарова и др.), смешанный состав обеспечивает преимущество избегания проявлений духа корыстных интересов, с одной стороны, и отражает различные точки зрения в обществе, тем самым обеспечивая судебным органам дополнительный источник законности, с другой. В тех случаях, когда состав совета является смешанным, желательно, чтобы было достигнуто справедливое равновесие между членами совета, представляющими судебные органы и другими избранными членами.

Немаловажным вопросом при определении правового статуса Высшего судейского совета является круг и содержание его задач. Как отмечают эксперты Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека «управление судебной системой приобретает значение гарантии защиты независимости и беспристрастности. Степень, в которой орган управления судебной системой (высшие судебные советы или аналогичные органы) способен обеспечить независимость и беспристрастность судебной системы, частично зависит от объема и степени его законодательно закрепленных полномочий (таких как отбор и прием на работу, продвижение по службе, несменяемость, вознаграждение, этические кодексы и дисциплина судей)».⁹

В мире выделают несколько моделей судебных советов. Одной из таких моделей является «сервисная модель», которая главным образом ответственно за оказание судам административных (управленческих) услуг и характерна в первую очередь для **североевропейских стран** (Швеция, Норвегия, Дания, Ирландия и Нидерланды). Тогда как для

⁸ Диего Гарсия-Сайян. Доклад Специального докладчика по вопросу о независимости судей и адвокатов о посещениях им Узбекистана. Совет по правам человека ООН. A/HRC/44/47/Add.1. стр. 9.

⁹ Заключение Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека по поводу Концепции и Проекта «Универсальных принципов деятельности судебных советов». Варшава. 2022. стр. 10.

южноевропейских стран (Франции, Италии, Испании, Португалии и Бельгии) характерна модель, при которой судебные советы заняты вопросами, связанными с формированием судейского корпуса, такими как назначение судей, рассмотрение жалоб на их действия и проведение дисциплинарных расследований в отношении судей.

Сравнительный анализ позволяет четко проследить преобладание в модели Высшего судейского совета Республики Узбекистан черт южноевропейской модели органов судейского сообщества. Его статус закреплен в Конституции Республики Узбекистан, а к основным полномочиям отнесено формирование судейского корпуса, повышение его профессиональной подготовки, а также рассмотрение вопроса о привлечении к дисциплинарной ответственности судей.

Так, согласно статье 6 Закона «О Высшем судейском совете Республики Узбекистан», его основными задачами являются формирование судейского корпуса; предотвращение нарушения неприкосновенности судей; защита от какого-либо вмешательства; предупреждение коррупции; обеспечение открытости и прозрачности в деятельности судебной системы; организация профессиональной подготовки судей; подготовка предложений по совершенствованию законодательства; рассмотрение вопроса о привлечении к дисциплинарной ответственности судей и дача заключения на привлечение их к уголовной ответственности.

Таким образом, полномочия Высшего судейского совета сосредоточены прежде всего на формировании судейского корпуса (отбор, назначение и продвижение по службе судейских кадров), а также дисциплинарных процедурах в отношении судей и обеспечения подотчетности судебной системы. При этом вопросы административного управления судебной системой, в том числе участие в формировании и распределении бюджета продолжают находиться исполнительной власти в лице Президента (например, утверждение структуры судов), Кабинета Министров (например, формирование и внесение на утверждение бюджета судебной системы, утверждение порядка пенсионного обеспечения судей), а также Верховного суда и действующего при нем Судебного департамента (например, распределение и расходование бюджета). Тогда как вопросы административного управления в отдельных юрисдикциях также находятся в ведении органов судейского сообщества.

В этой связи Специальный докладчик ООН Диего Гарсия-Сайян предлагает в дополнение к основным задачам, указанным в статье 6 Закона о Высшем судебном совете, возложить на Совет общие обязанности по управлению судебной системой, подготовке ее бюджета и по выделению бюджетных средств различным судам. Полномочия по определению структуры и численности исполнительного аппарата Высшего судебного совета, которые в настоящее время утверждаются Президентом Республики (статья 8 Закона о Высшем судебном совете), также предлагается возложить исключительно на Совет.¹⁰

С мнением данного международного эксперта можно согласиться отчасти. Высший судебный совет не является высшим органом судебного сообщества. Таковым должен стать Съезд судей, Высший судебный совет же может выполнять функции по управлению судебной системой в качестве постоянно действующего органа между заседаниями Съезда. Поэтому за Съездом судей должны быть закреплены полномочия по принятию решений по ключевым вопросам управления делами судебной системы. Совет же, действуя как исполнительный орган Съезда судей, должен выполнять руководящие функции между съездами судей, обеспечивая в том числе практическую реализацию принятых на нем решений.

Нельзя согласиться и с предложением данного эксперта по передаче полномочий по определению структуры и численности исполнительного аппарата Высшего судебного совета, которые в настоящее время утверждаются Президентом Республики, в исключительную компетенцию Совета. Напротив, с учетом вышеизложенного, данное полномочие должно быть закреплено за высшим органом судебного сообщества – Съездом судей.

Кроме того, при расширении полномочий Высшего судебного совета необходимо учитывать, что излишняя концентрация различных полномочий в руках одного органа может на практике привести к проявлениям злоупотреблениям вследствие отсутствия в системе судебного управления системы «сдержек и противовесов» между органами судебного сообщества.

Как показывает недавний опыт Европы, судебные советы не должны быть непосредственно вовлечены в оперативное управление

¹⁰ Диего Гарсия-Сайян. Доклад Специального докладчика по вопросу о независимости судей и адвокатов о посещениях им Узбекистана. Совет по правам человека ООН. A/HRC/44/47/Add.1. стр. 9.

конкретными судами, поскольку это может привести к чрезмерной опоре на совет и препятствовать развитию потенциала судебного управления у самих судов. За территориальными судами в лице их органов судейского сообщества должна быть сохранена определенная управленческая автономия.¹¹ Иными словами, наряду с Высшим судейским советом, также необходимо развивать потенциал иных органов судейского сообщества, в том числе квалификационных коллегий судей, а также расширять их полномочия.

Тем не менее, необходимо дальнейшее расширение полномочий органов судейского сообщества, в том числе Высшего судейского совета. К примеру, в его полномочия может быть передано утверждение штатной численности судов, с утверждением структуры законом как это рекомендует ОЭСР.¹²

Также за Высшим судейским советом необходимо закрепить полномочия по распределению ежегодно выделяемых бюджетных средств и, что не менее важно, контроля за органом, осуществляющим расходование этих средств – Судебным департаментом при Верховном суде Республики Узбекистан. Такой контроль может осуществляться в форме назначения (предоставления кандидатуры) руководителя Судебного департамента при Верховном суде, а также регулярного заслушивания его отчетов.

Следует также законодательно закрепить право председателя Высшего судейского совета участвовать в обсуждении вопроса выделения бюджетных средств и финансирования судебной системы в Кабинете Министров и палатах Олий Мажлиса Республики Узбекистан. Данная мера будет соответствовать международным стандартам, в том числе изложенным в Киевских рекомендациях, что стало бы одним из важнейших инструментов обеспечения независимости судебной власти.

В соответствии с Киевскими рекомендациями, на уровне закона необходимо также гарантировать доступ общественности к заседаниям судебного совета и публикацию их решений, а также принять меры по обеспечению соблюдения данных гарантий на практике.¹³

¹¹ Tim Bunjuver. The Rise of the Judicial Self-Governance in the New Millennium. Melbourne University Law Review. 2021. Vol. 44(3). стр. 30.

¹² Организация экономического сотрудничества и развития. Отчет по итогам 4-го раунда мониторинга в рамках Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией. «Антикоррупционные реформы в Узбекистане». 2019 год, стр. 108.

¹³ Рекомендации Киевской конференции по вопросам независимости судебной власти в странах Восточной Европы, Южного Кавказа и Центральной Азии – 2010 г. // <https://www.osce.org/files/f/documents/5/b/71179.pdf>